

**IDEOLOGICAL MECHANISMS FOR IMPROVING
INTERETHNIC RELATIONS IN UZBEKISTAN**

Karimova Sadoqat Tohikrovna

Tashkent Institute of Management and Economics,

Associate Professor of the Department of “Social and Human Sciences”

sadoshkarimova96@gmail.com

ANNOTATION

In the world, interethnic harmony acts as a factor in ensuring the self-determination of nations, social development and equal rights of nations. In all spheres of science, education and production, the mutual cooperation of representatives of different nations is being organized. However, in some countries, interethnic conflicts act as a means of achieving the political goals of a group of people. Therefore, maintaining peace in the world, ensuring the continuity of humanity, forming the desire to abandon national and racial conflicts in the minds of the new generation, improving interethnic relations, and developing a new methodology for uniting international forces are of urgent importance.

Key words: international harmony, social development, international cooperation, international center.

ANNOTATSIYA

Jahonda millatlararo totuvlik millatlarning o‘z taqdirini o‘zi belgilash, ijtimoiy taraqqiyot va millatlarning teng huquqlarini ta‘minlashning omili sifatida amal qilmoqda. Fan, ta‘lim va ishlab chiqarishning barcha sohalarida turli millat vakillarining o‘zaro hamkorlikdagi faoliyati tashkil etilmoqda. Biroq, ba‘zi davlatlarda millatlararo nizolar bir guruh odamlarning siyosiy maqsadlariga erishish vositasi sifatida amal qilmoqda. Shu bois, dunyoda tinchlikni saqlash, insoniyatning davomiyligini ta‘minlash, yangi avlod ongida milliy, irqiy nizolardan voz kechish istagini shakllantirish, millatlararo munosabatlarni takomillashtirish,

xalqaro kuchlarni birlashtirishning yangi metodologiyasini ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Kalit so'zlar: millatlararo totuvlik, ijtimoiy taraqqiyot, xalqaro hamkorlik, baynalmilal markazi.

O'ZBEKISTONDA MILLATLARARO MUNOSABATLARNI YUKSALTIRISHNING MAFKURAVIY MEXANIZMLARI

UDK:323/327(091)(575).1

Karimova Sadoqat Tohirovna

Toshkent Menejment va iqtisodiyot Instituti,

“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrasi dotsenti

sadoshkarimova96@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В мире межэтническое согласие выступает фактором национального самоопределения, социального развития и обеспечения равноправия наций. Во всех сферах науки, образования и производства организуется взаимное сотрудничество представителей разных национальностей. Однако в некоторых странах межэтнические конфликты используются как средство достижения политических целей группы людей. Поэтому сохранение мира во всем мире, обеспечение преемственности человечества, формирование в сознании нового поколения стремления к отказу от национальных и расовых конфликтов, улучшение межэтнических отношений, разработка новой методологии объединения международных сил имеют актуальное значение.

Ключевые слова: международная гармония, социальное развитие, международное сотрудничество, международный центр.

KIRISH.

Dunyoda millatlar tarixi, millatlararo munosabatlarning davlat boshqaruvi tizimidagi roli, tarixiy shaxslarning millatlararo munosabatlardagi tenglikni

saqlashdagi rolini o'rganish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Mafkuraning millatlarni o'z-o'zini anglashga ta'sirini aniqlash, iqtisodiy inqiroz vaziyatida millatning ma'naviy ruhini saqlash mexanizmlarini takomillashtirishga e'tibor qaratilmoqda. Biroq, milliy nizolarning avj olayotganligi texnogen sivilizatsiya rivojlangan uchinchi ming yillikda millatlararo o'zaro hamjihatlikka erishishning yo'nalishlarini belgilash bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini takomillashtirishni taqozo etmoqda.

O'zbekistonda millatlararo totuvlik ijtimoiy taraqqiyot, xalqaro hamkorlik, ijtimoiy davlatning nufuzini oshirish omili sifatida rivojlanmoqda, barcha millat vakillari manfaatlari, huquq va erkinliklarining qonuniy himoyasi ta'minlanmoqda. 1992-yilda tashkil etilgan Baynalmilal markaz huzurida tashkil etilgan 138 ta milliy madaniy markazlarda barcha millatlarning urf-odatlarini, diniy e'tiqodi, tilini saqlash, ularning titul millat vakillari bilan teng huquqlari ta'minlanmoqda. Ozarbayjonning birinchi Prezidenti Haydar Aliyev xiyoboni, Turkmanistonning buyuk shoiri Maxtumlul xiyoboni, Qozog'istonning shoiri Abay haykalining o'rnatilishi, Muxtor Avezov nomidagi maktabda uning 100, 110 yillik yubileylarining nishonlanishi, Gruziyaning shoiri Shota Rustavelining haykali va boshqalar O'zbekistonda yashayotgan turli millat vakillarining milliy qahramonlariga hurmat va millatlararo totuvlikni saqlash ramzi, 2017 yildan Markaziy Osiyo davlatlari bilan siyosiy munosabatlardagi erkinlik millatlararo totuvlikni mustahkamlash mexanizmi sifatida amal qilmoqda. Shu bois, millatlararo munosabatlarni saqlashning tarixiy, ilmiy jihatlarini tadqiq etish va uning ustuvor yo'nalishlarini belgilash mafkuraviy ahamiyat kasb etmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yozishicha: «Shu tariqa uzoq o'tmishdan hozirgi davrgacha milliy tafakkurimiz negizida shakllanib kelgan, turli va amaliy harakatlarda o'z ifodasini topgan el-yurtimizning orzu umidlari bugungi kunda Yangi O'zbekiston tushunchasida jamuljam bo'ldi. Irodasi, shaxdu shiddati

buyuk xalqimizning bunday yorug‘ va teran orzusi jamiyatimizning yangi qiyofasini yaratish uchun yuksak marralarga intilayotgan xalqimizni Uchinchi Renessans g‘oyasi atrofida yanada jipslashtirmoqda. Bunga butun dunyo guvoh bo‘lmoqda. Bu yo‘lda ana shunday ulkan tarixiy asoslarga, xalqimizning azmu qaroriga tayanib faoliyat olib borsak, men ishonaman, ko‘zlagan maqsadimizga albatta etamiz. Eng muhimi, bunday ezgu fikr va intilishlar yon-atrofdagi xalqlar va davlatlarga nisbatan asossiz da‘volar yoki o‘z qobig‘iga o‘ralib olishga sabab bo‘ladigan proteksionizm va izolyusionizm tamoyillaridan mutlaqo xolidir. Aksincha, Yangi O‘zbekiston orzusi va uning asosida ishlab chiqilgan strategiyada Markaziy Osiyodagi qo‘shnilarimiz, butun jahon hamjamiyati, uzoq-yaqindagi davlatlar bilan o‘zaro manfaatli hamkorlik, tobora globallashib borayotgan bugungi dunyodagi muammolarni birgalikda hal qilish, eng rivojlangan mamlakatlar safiga kirishdek amaliy sa’y-harakatlar mujassam»[1].

Tarixiy ma’lumotlarga ko‘ra «1890 yillarda O‘zbekiston hududida 70 dan ortiq millat vakillari yashagan va ular o‘z dini, milliy an’analarining targ‘ibotchisi» sifatida faoliyat olib borganlar. O‘lkaning qadimiy aholisi o‘zbek millati tarkibiga kirgan dastlabki etnik qatlam hisoblangan. Masalan, XIX asr oxirida Rossiya imperiyasining Turkiston general-gubernatorligi, Buxoro amirligi, Xiva xonligi hozirgi O‘zbekistonning yahlit hududini tashkil etgan. Rossiya imperiyasining birinchi umumiy aholi ro‘yxati Turkiston o‘lkasi hududida 1897-yilda o‘tkazilgan aholini ro‘yxatga olish natijalariga ko‘ra, Turkiston o‘lkasida yashovchi 5.3 mln. aholidan o‘zbeklar 35,75%, qozoqlar va qirg‘izlar 44,36%, tojiklar 6,73%, turkmanlar 4,98%, ruslar 3,75%, qoraqalpoqlar 2,26%, boshqa millatlar 2,15 % bo‘lgan»[2]. O‘zbeklar asosan Toshkent, Farg‘ona, Buxoro, Xorazm vohalarida yashagan. XX asrning boshlaridagi dehqonlarning ommaviy harakati, 1905-yil inqilobi podsho hukumatini ko‘chirish siyosatini tubdan qayta ko‘rib chiqishga majbur qilgan. U aholini ko‘chirish yo‘li bilan mamlakatdagi agrar va siyosiy inqirozlarni bartaraf etishga ko‘proq e’tibor berilgan.

XX asrning so‘nggi o‘n yilligi O‘zbekiston tarixida keskin ijtimoiy-siyosiy va xalqaro taraqqiyotdagi o‘zgarishlar davri ekanligi asoslangan. Muallif fikricha, 1991-yil 31-avgustda O‘zbekistonning davlat mustaqilligi e‘lon qilingach, siyosiy istiqlolni saqlab qolish va uning imkoniyatlarini tezroq va dadil ro‘yobga chiqarish maqsadida bir qator muhim siyosiy hujjatlar qabul qilingan. Bunda eng muhim vazifa ichki va tashqi xavfsizlikni ta‘minlash tizimini mustahkamlash, millatlar va dinlararo, hududlar va turli guruhlar, urug‘-aymoqlar o‘rtasidagi ziddiyatlarning oldini olish, radikal kayfiyatdagi yoshlar ongiga mustaqillikning asl mohiyatini singdirishdan iborat bo‘lgan. Bu eng avvalo hukumatning mahalliy organlari va fuqarolarning o‘z - o‘zini boshqarish huquqini kengaytirilishiga, qonuniylik va huquq - tartibotni saqlash va mustahkamlashga asoslangan davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining yangi tizimini yaratish va samarali faoliyat yuritishda namoyon bo‘lgan.

NATIJARAR. Harakatlar strategiyasining O‘zbekiston taraqqiyotining muhim omili sifatidagi ahamiyati ochib berilgan. Muallif fikricha, 2017-yildan O‘zbekistonda taraqqiyotning sifat va miqdor ko‘rsatkichlari o‘zgargan. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan taklif etilgan O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro‘yobga chiqarishda O‘zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichi uchun g‘oyaviy asos bo‘lgan. O‘zbekistonni rivojlantirish strategiyasi mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar samarasini oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsadida belgilangan vazifalarni tahlil qilish muhim ahamiyatga egadir, jumladan:

aholi va tadbirkorlarni o‘ylantirayotgan dolzarb masalalarni har tomonlama o‘rganish, amaldagi qonunchilik, huquqni qo‘llash amaliyoti va ilg‘or xorijiy

tajribani tahlil qilish, shuningdek keng jamoatchilik muhokamasi natijasida ishlab chiqilgan hamda quyidagilarni nazarda tutadigan **2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi;**

davlat va jamiyat qurilishini takomillashtirishga yo‘naltirilgan demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy-huquqiy asoslarini rivojlantirish, «Elektron hukumat» tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalda tatbiq etish, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish;

qonun ustuvorligini ta‘minlash va sud-huquq tizimini yanada isloh qilishga yo‘naltirilgan sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash, ma‘muriy, jinoyat, fuqarolik va xo‘jalik qonunchiligini, jinoyatchilikka qarshi kurashish va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimi samarasini oshirish, sud jarayonida tortishuv tamoyilini to‘laqonli joriy etish, yuridik yordam va huquqiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash;

iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo‘naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o‘sish sur‘atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo‘yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoya qilish va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag‘batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimiz

iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etish;

ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarini izchil oshirib borish, ijtimoiy himoyasi va sog'lig'ini saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, arzon uy-joylar barpo etish, yo'l-transport, muhandislik-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmalarni rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo'yicha maqsadli dasturlarni amalga oshirish, ta'lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san'at va sport sohalarini rivojlantirish, yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish;

xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash, chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo'naltirilgan davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, O'zbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qo'shnichilik muhitini shakllantirish, mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlashda o'z ifodasini topmoqda.

Nodavlat-notijorat tashkilotlari kuchli fuqarolik jamiyatini qurish, aholi ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi ochib berilgan. Shu bois, «Amalga oshirilayotgan ustuvor yo'nalishlar sur'atini, keng ko'lamli demokratik islohotlarni, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy jihatdan erkinlashtirish va jamiyat hayotining boshqa jabhalarida erishilgan salmoqli muvaffaqiyatlar tahlili O'zbekiston xalqi yagona g'oya – O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha oliyjanob maqsad va g'oyat muhim vazifalarga erishishdan iborat yagona maqsad atrofida birlashganligini ta'kidlash uchun barcha asoslarni beradi»[3]. Bugungi kunda yoshlar siyosiy e'tiqodini mustahkamlash, siyosiy madaniyatini shakllantirish, bir so'z bilan aytganda, yetuk, barkamol, komil insonni tarbiyalash zarur bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida yosh avlodni chuqur bilimli, zukko, teran fikrli, o'z o'tmishi durdonalaridan va urf – odat an'analaridan xabardor, vatanparvar, halqparvar, fidoyi qilib tarbiyalashni taqozo etadi. Bugungi kunda komil insonni tarbiyalash

eng murakkab va qiyin jarayondir. Zero, milliy istiqlol mafkurasi ham ana shu milliy qadriyatlarga asoslanib yaratilgan.

Yoshlarning milliy qadriyatlarga munosabati, milliy g'oya asosida erkin hayot, obod va ozod Vatan qurish yo'lidagi harakatlari, maqsad va manfaatlarini umumlashtiradigan, shu g'oyalarni boyitish va ishonch, e'tiqodga aylantirish bilan bog'liqligi asoslangan. Muallif fikricha, shaxsning o'zligini anglashi mustahkam e'tiqodiga va fikriga ega bo'lish, o'z milliy qadriyatlariga sadoqat ruhida tarbiyalanish boshqalarni hurmat qilish, butun insoniyat istiqboli oldida axloqiy mas'uliyatni his qilishga yordam beradi.

Jamiyatda millatlararo munosabatlarni mustahkamlashning ijtimoiy-madaniy omillari asoslangan. O'tmishdagi milliy siyosatda yo'l qo'yilgan xatolar ta'lim, mehnat boshqaruvi sohalarida millatiga qarab kamsitish hollari millatchilik xurofotlari va boshqa salbiy tushunchalar millat va elatlar o'rtasida o'zaro keskinlik va mojarolarni keltirib chiqaruvchi asosiy sabablar qatoridan joy olgan. O'zbekistonda millatlararo munosabatlardagi yangi tizimning qaror topishida xalq turmushining ijtimoiy-siyosiy ma'naviy, iqtisodiy, axloqiy ehtiyojlari demokratik jamiyatni rivojlantirish istiqbollari asos qilib olingan. Demokratik islohotlarni amalga oshirish ta'sirchan milliy siyosat yuritish uchun yoshlar orasidagi millatlararo munosabatlar qay yo'sinda o'zgarayotganligini sinchiklab o'rganish metodologik jihatdan muhim ahamiyatga egadir. Aholining soni va tarkibini bildiruvchi ko'rsatkichlar bunday xulosa chiqarish uchun asos bo'ladi. Masalan, O'zbekistonning 36 milliondan oshiq aholisidan 60 foizi yoshga yetmagan yigit va qizlar bo'lsa, shundan 43 foizini 16 yoshdagi o'smirlar tashkil qildi. Milliy jarayonlarning mohiyatini tushunish, yosh avlod tarbiyasiga oid ta'sirchan siyosatni ishlab chiqish, yoshlar orasida millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirish metodlarini yaratish uchun ham millatlararo bag'rikenglik muammosi benihoya muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi dunyoda madaniy aloqalar kengayib borayotganligi sababli turli madaniyatlar o'zaro hamkorligining

samaradorligi muammosi dolzarb vazifa qilib qo'yilmoqda. O'zaro madaniy aloqa va bu sohada hamjihatlik g'oyat murakkab jarayon bo'lib xilma-xil mantiqiy va ma'naviy tarkibga egadir bu holatni inkor qilish ko'pincha murakkab muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Quyidagilar dunyodagi etnik mojarolarning sabablari sifatida namoyon bo'lmoqda, bular xalqlarning o'zaro hamkorligini kengaytirishda barcha jamiyatlarning yangi texnologik yutuqlaridan bahramand bo'lishlariga imkoniyat yaratadi; iqtisodiy tuzilmalarni tubdan o'zgartiradi; ayrim milliy davlatlarda ichki ziddiyatlar kuchaymoqda. «Xalqlarning ko'chishi» deb atalgan yangi jarayon bir tomondan nolegal migratsiya muammosini keskinlashtirsa, ikkinchi tomondan u dunyodagi ko'pgina davlatlarning avvalgi bir millatli negizini yemirishga olib bormoqda, ijtimoiy-iqtisodiy muammolarning hal etilmaganligi ko'p joylarda millatlararo mojarolarni keltirib chiqarmoqda. Muallif, 2023-yil 13-oktyabrda Bishkek shahrida o'tkazilgan MDH Kengashi majlisida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev hududlararo hamkorlikni faollashtirish bo'yicha «yo'l xaritasi»ni tayyorlash tashabbusi bilan chiqdi, transport jihatidan o'zaro bog'liqlikni kuchaytirish, yo'lovchi va yuk tashishni kuchaytirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ko'rsatib o'tdi. Shuningdek, gumanitar sohada so'z yuritar ekan, 2024-yilda Hamdo'stlikning madaniy poytaxt deb e'lon qilingan Samarqand shahrida MDH madaniyat, san'at va kino haftaligini o'tkazish taklif qilindi. Mamlakatimiz MDHning tarmoqlar bo'yicha hamkorlikning 24 ta organiga qo'shildi, 65 ta tuzilmasi faoliyatida to'liq ishtirok etganligi ochib berilgan.

Bugungi kunda Asosiy qonunimiz va qonun hujjatlarida belgilangan qoidalarni hayotga keng tatbiq etish, millatlararo munosabatlar sohasida O'zbekiston davlat siyosatini ro'yobga chiqarish maqsadida samarali tizim yo'lga qo'yildi. Shu maqsadda «Oqilona siyosat natijasida O'zbekistonda tele-radio ko'rsatuv va eshittirishlar 12 tilda efirga uzatilmoqda, gazeta va jurnallar 14 tilda chop etilmoqda hamda mamlakatimizdagi 10 000 dan ortiq umumta'lim

maktabining 1 865 tasida ta'lim 6 tilda, ya'ni qoraqalpoq, rus, tojik, turkman, qirg'iz va qozoq tillarida olib borilmoqda». Mamlakatimizdagi asosiy milliy tele va radiokanallar aholining xolis va haqqoniy axborotga ega bo'lish huquqini ta'minlash, xalqning madaniy saviyasi, bilim va dunyoqarashini oshirish, qadimiy an'analar, urf-odatlar va milliy qadriyatlarni tushunishga yo'nalgan ko'rsatuvlar tashkil etmoqda, haqiqiy adolat va huquqiy tarbiya to'g'risidagi tasavvurlar xalqning tarixiy taqdiri va ruhiyati bilan uzviy bog'liqligini namoyish qilmoqda.

Huquqiy madaniyat va milliy g'oyaning demokratik davlat qurishdagi ahamiyati ochib berilgan. Muallif fikricha, huquqiy madaniyatning shakllanishida bilishning ahamiyati kattadir. Inson mavjud huquqiy manbalar, ularda ilgari surilgan g'oya, dunyoqarash va nuqtai nazarlarni o'rganish, o'zlashtirish, ularni aqlan saralash jarayonida bilim doirasini kengayadi. Bilish jarayonida insonning aqli, qobiliyati o'sib, huquqiy madaniyati shakllanadi. U bilimlarni, g'oyalarni, qarashlarni shunchaki qabul qilib qolmay, olg'a surilgan ba'zi bir g'oyalarni ma'qullaydi, o'z faoliyatida ularga amal qilishga intiladi, ba'zi birlaridan tanqidiy xulosa chiqaradi yoki ularni inkor etadi. Bu esa, unda hurfikrlilikni rivojlantiradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, inson huquqiy madaniyat orqali umuminsoniy va milliy huquqiy-madaniyatning mohiyatini chuqur anglab yetadi, ularni idrok etish, tafakkur qilish, xulosalar chiqarish asosida o'zida tabiat va jamiyat qonunlariga haqqoniy munosabatlarni shakllantiradi. Insondagi bu munosabat ongli ilmiy, huquqiy mezonlar orqali amalga oshiriladi.

MUHOKAMA. Aholining huquqiy madaniyatini yuksaltirish – ularning ongi orqali huquqiy tizimning mohiyatini bilish, uning maqsadini idrok etish va huquqiy jarayonda erkin ishtirok etishga tayyor bo'lishi asoslangan. Huquqiy demokratik jamiyatda qonunni yaxshi bilish har bir fuqaro uchun hayotiy ehtiyojga aylandi. Shu bois bu boradagi bilimdonlikni inson o'zi uchun qandaydir ustunlik beradigan imtiyoz deb tushunmasligi va shundan foydalanib, faqat shaxsiy manfaatlarini amalga oshirishga urinmasligi kerak. Huquqiy madaniyat xalqning

huquqiy tafakkur tarzining huquqiy hayotni idrok etishda, uning tarixiy negizlari, milliy davlatchiligi bilan bog‘liq an‘analari, xalqning ma‘naviy mulkiga aylangan huquqiy qadriyatlari, uning huquqiy hokimiyatga bo‘lgan munosabatida, huquqiy voqeliklarga baho berishda, unda ishtirok etishda yoki etmaslik holatlari orqali namoyon bo‘ladi. Millatlararo munosabatlarni huquqiy tartibga solish sohasida xorijiy tajribani o‘rganish va tahlil qilish natijasida qonun hujjatlarini takomillashtirish bo‘yicha «40 dan ortiq normativ-huquqiy hujjat – 2 ta Qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 9 ta farmoni va 8 ta qarori, Vazirlar Mahkamasining 20 ta qarorlari, Oliy Majlisning 3 ta qonuni» qabul qilindi. Shu bois ham, o‘zbek xalqi tajribasi va boshqa mamlakatlar tajribasini umumlashtirib ta‘lim, qonunchilik bazasini shakllantirib O‘zbekiston huquqiy madaniyati milliy konsepsiyasini yaratsa bo‘ladi. Muallif fikricha, huquqiy madaniyatni shakllantirishning shartlari, omillari quyidagilardan iborat:

birinchidan, «jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish milliy dasturi» asosida aholi o‘rtasida targ‘ibot-tashviqot ishlarini kuchaytirishga, yoshlarning turli qatlamlari uchun yuridik va huquqiy maslahat berish tizimini yanada rivojlantirishga, huquqiy ta‘lim ishiga huquqni muhofaza qiluvchi organlarni, mutaxassislarni va olimlarni kengroq jalb etishga ko‘proq e‘tibor qaratish zarur;

ikkinchidan, yuksak huquqiy va kasbiy madaniyatga, ijodiy va ijtimoiy faollikka ega bo‘lgan, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil yo‘nalish ola biladigan, istiqbolni ko‘zlab vazifalar qo‘yib, ularni hal etishga qodir bo‘lgan yangi avlodni shakllantirish lozim;

uchinchidan, milliy qonunchilikni shakllantirishda ajdodlarimizdan meros bo‘lib kelgan ijtimoiy qoidalarga ko‘proq amal qilishimiz kerak;

to‘rtinchidan, hozirgi kunda aholining huquqiy madaniyatini oshirish, fuqarolarni qonunga bo‘ysunish va uni hurmat qilish ruhida tarbiyalash huquqiy demokratik davlat qurish va fuqarolik jamiyatini shakllantirishining bosh maqsadi bo‘libgina qolmasdan, balki uning vositasi va eng muhim shartidir.

Milliy o'zlikni anglash, g'urur va iftixor tuyg'ularining millatlararo totuvlikni takomillashtirishdagi roli asoslangan. Milliy o'zlikni anglash faqat ajdodlarimizdan qolgan meros bilan faxrlanish, ularni o'zlashtirish bilan chegaralanmaydi, balki, u turmushimizga shiddat bilan kirib kelayotgan salbiy holatlarning oldini olishni ham qamrab oladi. Shu uchun ham milliy o'zlikni anglashning bosh yo'nalishi ma'naviy qadriyatlar, ilm-fan, texnika sohasidagi yutuqlar bilan umuminsoniy qadriyatlar tizimiga munosib hissa qo'shishga erishish bilan belgilanadi.

O'zbek xalqining ijtimoiy-ma'naviy qiyofasini o'rganishda va rivojlantirishda milliy o'ziga xosligi, ma'naviy xususiyatlarga suyangan holda ish ko'rilishi maqsadga muvofiq. Shuning uchun ham o'zbek xalqining ijtimoiy-ma'naviy qiyofasi milliy o'zlikni anglash, g'urur va iftixor tuyg'ulari bilan qiyoslaganda yaqqol namoyon bo'ladi. Til orqali har bir millat o'zligini anglaydi va anglatadi. Tilidan judo bo'lgan millat o'zligini anglashdan ham judo bo'ladi. Shuning uchun ham bosqinchilar o'z hukmronligining dastlabki kunlaridanoq yerli aholining tilini kamsitishga va kelajakda uni yo'q qilishga uringanlar. Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, milliy o'zlikni anglashning teranlashuvi, milliy g'oyaning xalq ongiga singdirish, ma'naviy hayotda mustahkam o'rin olishida milliy g'urur va iftixor tuyg'ularini shakllantirish yosh avlodni komil inson qilib tarbiyalashda muhim ijtimoiy funksiyalarni amalga oshirishga yordam beradi.

Xulosa qilib shuni aytadigan bo'lsak

1. Millatlararo totuvlik g'oyasining asosiy bosh maqsadi – O'zbekistonda yashovchi turli xil millat vakillarining bahamjihat yashashi, tili, dini, irqi, millati, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodidan qat'iy nazar qonun oldida barchaning tengligi tamoyiliga asoslanadi. Guvohi bo'lib turganimizdek, milliy g'oyaning barcha g'oyalari umuminsoniy ahamiyat kasb etib, jamiyatda xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim strategik vazifa bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga,

mustaqilligimiz xavfsizligi va barqarorligiga tahdid soluvchi omillarni tahlil qilish maqsadga muvofiq. Ular qatoriga diniy ekstremizm, fundamentalizm, buyuk davlatchilik shovinizmi va agressiv millatchilik, etnik va millatlararo ziddiyatlar, korrupsiya va jinoyatchilik, mahalliychilik va urug'-aymoqchilik kabilarni kiritish mumkin.

2. Bugun «ikki qutbli mafkura» o'rtasidagi kurashga barham berilgan bo'lsada, ammo dunyoda mafkuraviy kurashlar to'xtab qolgani yo'q. Aksincha, jahon maydonlarini mafkuraviy jihatdan bo'lib olishga urinishlar turli yo'llar bilan sodir bo'lmoqda. O'zlarini «do'st», «millatdosh», «vatandosh», «dindosh» etib ko'rsatish orqali o'z g'oyalarini amalga oshirishga urinmoqdalar. Shulardan biri buyuk davlatchilik shovinizmidir.

3. Bugungi kunda inson ongi va qalbi uchun kurash keskin tus olayotgan ekan, xilma-xil qarashlarning mafkura maydonida hukmronlik qilishga intilishi tabiiy. Bunga e'tiqod umumiylikiga asoslangan holda yakka mafkura hukmronligini ta'minlash orqali jahon maydonlarini mafkuraviy jihatdan o'ziga qaram qilishga bo'layotgan hatti-harakatlarni misol keltirish mumkin. Diniy ekstremizm shular jumlasidandir. Masalan, ular ijtimoiy, milliy xususiyati, qaysi davlatga mansubligidan qat'iy nazar, barcha musulmonlarning birlashuvi g'oyasini ilgari suradilar. Ular hech qanday ma'muriy-jo'g'rofiy hududni tan olmaydilar, yer yuzidagi barcha mamlakatlarda yagona musulmonlik birligi va ularning diniy va dunyoviy hokimiyatini o'zida mujassamlashtirgan «xalifa» rahbarligidagi yagona musulmon davlati qurishni ko'zlaydilar. Bu shartni bajarmoq, niyatga yetmoq uchun har qanday xunrezlikka va birodarkushlikka fatvo beradilar.

4. Hozirgi kunda til, madaniyat, urf-odatlardagi umumiylik, etnik birlikka asoslangan holda yagona mafkuraviy maydonni yuzaga keltirish borasidagi qarashlar ham mavjud. Bunday qarashlarning shakllanish tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Bugungi kunda ularning har biri o'ziga xos tarzda dunyoning mafkuraviy manzarasida muayyan o'rinni egallashga urinmoqda. G'arazli

geosiyosiy maqsadlarga erishish yoʻlida mafkuraviy taʼsir oʻtkazishda eng avvalo, «boʻlib tashla va hukmronlik qil» degan qadimiy tamoyilga amal qilishga urinishni taʼkidlash zarur. Bu tamoyilni roʻyobga chiqarishning birinchi yoʻli mamlakat ichida ijtimoiy parokandalikni keltirib chiqarishdir.

5. Tarmoq ichida insoniyatga qarshi, yoshlarga qarshi tajovuzlar bilan yoʻgʻirilgan giyohvand moddalar isteʼmol qilish, sotish, axloqsizlik, zoʻravonlik, qotillik va millatlararo, dinlararo va irqiy murossasizlik keltirib chiqarishni keng targʻib qiluvchi, terrorchilik va ekstremistik tashkilotlarga xizmat qilayotgan saytlar faoliyatlarini amalga oshirishda davom etmoqdalar. Ularning terrorchilikka, jinoyatga undovchi resurslar bilan toʻlib-toshib borishi insonlar ongini, ayniqsa yoshlarni tezda oʻziga jalb qilmoqda.

6. Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida ushbu muammoni bartaraf etishning ishonchli vositalarini, mukammal dasturlarini ishlab chiqishga harakat qilinmoqda, katta miqdordagi mablagʻlar ajratilmoqda, koʻplab saytlar filtrlab qoʻyilmoqda. Butun jahon bizdan oʻz soʻzimizni aytishimizni, oʻz tafakkurimizni namoyon etishimizni talab qilmoqda. Boshqa xalqlar, boshqa millatlar bizga yotsirab-bepisand qaramasligi, balki bizni eʼtirof etishi, bizni ehtirom etishi kerak.

7. Zamonaviy davlatning maqsadi jamiyatda hamjihatlik va barqarorlik, inson huquq va erkinliklarining samarali himoya qilinishini taʼminlashdan iborat. Zero, mamlakatimizning taraqqiy etishi avvalambor, undagi barqarorlik, millatlararo totuvlik va dinlararo bagʻrikenglik muhitining saqlanishiga bogʻliq. Oʻzbekistonning yon-atrofida xavfsizlik, barqarorlik va ahil qoʻshnichilik muhitini shakllantirish, mamlakatimizning xalqaro nufuzini yanada oshirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Sh.M.Mirziyoyevning 2017-yil 19-sentabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilot Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so‘zlagan nutqi.
<http://uza.uz>.
2. Agzamxodjayeva S. Ma’naviy yuksalish sari. – Toshkent: G‘ofur G‘ulom, 2017. – 256 b.
3. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2001.